

La biblioteca de Barbacoas: Decir biblioteca en la costa pacífica nariñense.

Vladimir Hernández Botina - Proyecto Biblioteca y Ruralidad
Universidad de Nariño y Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
(www.bibliotecarural.com)

Este documento fue elaborado a finales de 2023, en el marco del proyecto *Decir Biblioteca en la Costa Pacífica Nariñense*, financiado por el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Hace parte de una serie de textos que recogen encuentros y conversaciones con bibliotecarias y bibliotecarios de los municipios de la costa pacífica del departamento de Nariño, en Colombia.

Los diálogos aquí registrados corresponden a encuentros presenciales y telefónicos con Katerina Torres (2022 - 2023), así como a la revisión de registros sonoros, fanzines y otros productos resultantes de talleres y espacios de creación que hicieron parte del proyecto mencionado.

Barbacoas Lee y la primera bibliotecaria elegida por méritos en la costa pacífica nariñense

Barbacoas es un municipio ubicado en el piedemonte y el litoral de la costa pacífica del departamento de Nariño, en Colombia. Encontrarlo en el mapa es relativamente fácil: basta con dirigir la mirada hacia el centro del departamento.

Para llegar desde Pasto a la cabecera municipal de Barbacoas, se debe tomar la troncal Pasto – Tumaco durante aproximadamente 180 kilómetros, hasta el corregimiento de Junín¹, y después recorrer 55 kilómetros adicionales de vía secundaria.

La vía Junín – Barbacoas es uno de los proyectos más recordados por las y los *nariñenses*². Construida en 1848 como un camino de herradura para transportar el oro extraído de la región (Benitez, 2022), permaneció en malas condiciones durante más de 150 años. Su mejoramiento fue, durante décadas, una promesa olvidada por distintos gobiernos departamentales y municipales.

¹ Junín es un centro poblado que hace parte del municipio de Barbacoas y que está ubicado sobre la vía Panamericana que comunica a Pasto con Tumaco.

² Nariñenses es el gentilicio usado para nombrar a las personas nacidas en el departamento de Nariño (Colombia).

Figura 1

Puerto fluvial de Barbacoas

Nota. Fotografía tomada por **Vladimir Hernández Botina**, s.f.

“El problema de la carretera por muchos años nos aquejó, pero con las Piernas Cruzadas ese problema se solucionó”, declama la bibliotecaria pública de Barbacoas, durante el encuentro de bibliotecarias y bibliotecarios de la costa pacífica nariñense realizado en la ciudad de Tumaco en septiembre de 2023. (Biblioteca y Ruralidad, 2023)

Piernas Cruzadas es una organización de mujeres que, en 2011, cansadas de ver morir a sus hijas e hijos por falta de atención médica oportuna³ —consecuencia de las malas condiciones de la carretera— decidió iniciar una “huelga de sexo” para exigir soluciones inmediatas (Consejo de Redacción, 2020). Katerine, la bibliotecaria de Barbacoas, cuenta con orgullo que esta iniciativa llamó la atención de los medios y del Estado, y condujo al mejoramiento de la vía que comunica la cabecera municipal con Junín.

*“Barbacoas, tus paisajes se visten de un color tropical,
huelan a aire fresco y húmedo en todo el lugar.*

*Tienes más de 160 veredas, entre ellas Teraimbe, Mongón,
La Playa, San Lorenzo, Pimbí y Coscorrón.*

³ Katerina, la bibliotecaria, cuenta que los pacientes que requerían traslado a hospitales especializados morían por las demoras ocasionadas por la situación de la carretera, además referencia situaciones en las que las ambulancias sufrían accidentes o daños mecánicos ocasionados igualmente por las malas condiciones de la vía.

Las personas de Barbacoas con viche⁴ y curadas, siguen curando las enfermedades como si nada.

No podemos olvidar el carnaval que se celebra antes de Semana Santa, con polvo, candidatas, orquestas y comparsas.

Aún tenemos el cultivo de coca, que trajo consigo riqueza, grupos al margen de la ley y mucha violencia.

Esto unido a la minería y a la corrupción, que sigue afectando a nuestra población.

Por eso es importante que los jóvenes se empoderen, antes de que nuestros mayores se nos alejen.

Para que entre viche y pusandao, la gente de Barkley⁵ siga luchando con esperanza y fe”.

Apartes del texto que Karen Torres declama durante el encuentro de bibliotecarias y bibliotecarios 2023 celebrado en Tumaco - Nariño. (Torres Quiñones, Katerine & Hernández Botina, Vladimir, 2023)

Figura 2

Katerine Torres, bibliotecaria pública de Barbacoas

Nota. Fotografía tomada por **Vladimir Hernández Botina, s.f.**

⁴ El viche, básicamente, es una bebida fermentada que es producto de la destilación de manera artesanal, sin químicos, de la caña nativa o endémica, de la cual no se conoce mucho sobre su origen, pero que las comunidades del Pacífico colombiano sí diferencian de la caña de azúcar utilizada para el aguardiente. (*Qué es y cómo se toma el viche, la bebida tradicional del Pacífico declarada patrimonio cultural, 2021*)

⁵ Barkley es un sobrenombre usado por las y los jóvenes, para nombrar al municipio de Barbacoas.

Katerine Torres Quiñones es una educadora popular de 29 años que, tras culminar sus estudios en la Universidad del Valle - Cali, decidió regresar a Barbacoas —su municipio natal—, motivada por su difícil situación laboral después de la pandemia por covid-19, “En 2020 se viene todo el tema de la pandemia, y eso me afectó laboralmente, por eso tuve que regresar” cuenta ella.

En 2022, gracias a la recomendación de una prima, Katerine decidió presentarse al concurso PDET⁶ para la biblioteca *Barbacoas Lee*, convirtiéndose, tras ganarlo, en la primera bibliotecaria de la costa pacífica nariñense en ser contratada por méritos.

Barbacoas Lee fue creada en el año 2011 por mandato del gobierno municipal. Su construcción se llevó a cabo tras la demolición de un parque aledaño al coliseo del pueblo; el lote *liberado* fue dividido en dos, una parte para el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y otra para la biblioteca.

Durante sus primeros días, mientras la atención mediática y gubernamental celebraba su inauguración, la biblioteca contó con el material bibliográfico y tecnológico necesario. Sin embargo, en los últimos años, los elementos de dotación han desaparecido y la administración municipal se ha desentendido poco a poco del espacio.

A septiembre de 2023, la biblioteca no cuenta con material de aseo, iluminación adecuada ni servicio de internet.

Para Katerine, “la biblioteca es un espacio de paz “ y, más que una infraestructura, constituye un proceso que “fortalece los lazos de la comunidad”. Cuando le pregunto por los momentos más importantes de su trabajo como bibliotecaria, recuerda con emoción el día en que, en medio de un aguacero, decidió acompañar hasta sus casas a algunas niñas y niños —de entre 3 y 4 años—, que asisten con frecuencia a la biblioteca.

“Pasamos un rincón estrecho, pantanos, un pequeño puente y finalmente llegamos a unas casas de madera. Yo terminé empantanada pero inexplicablemente feliz, porque esos niños y niñas son capaces de pasar todos esos peligros solo para venir a nuestra biblioteca”.

Como en la mayoría de los municipios de Nariño —y quizás del país—, en Barbacoas los recursos que la alcaldía municipal destina a las actividades

⁶ “Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren 170 municipios de Colombia”. (*Conoce los PDET – Fondo Cp ART*, s. f.)

propuestas por la bibliotecaria son escasos y muchas veces inexistentes. Esta situación, sumada a los problemas de orden público ocasionados por la presencia de grupos armados, impide que desde la biblioteca se proyecten acciones en veredas y corregimientos más allá del casco urbano.

A pesar de las dificultades, Katerine anhela que su biblioteca se convierta en “un puente hacia y desde la ruralidad... un puente que lleve conocimiento, que incentive la imaginación y la creación en esos espacios donde la violencia se recrudece y se ve por todos lados”.

Para ella, llegar a los contextos rurales siendo bibliotecaria es una oportunidad: “dar a conocer otros espacios, ya sea desde los libros o desde las actividades de fomento que realizamos”.

Recuerda, por ejemplo, un concurso literario realizado meses atrás: “había chicos que nunca habían salido de la vereda y el solo salir fue como una fiesta para ellos... Se dieron cuenta de que leer y escribir son formas de recrear y ver otras cosas posibles, que no solamente existe ese espacio donde viven y está esa violencia aguda”.

Oralidad, lectura y escritura desde la biblioteca

En el imaginario que me he construido sobre los pueblos del pacífico, la oralidad hace parte de la cotidianidad e impregna cada espacio de los territorios. Sin embargo, en las conversaciones que vengo sosteniendo desde hace algún tiempo con bibliotecarias y bibliotecarios del pacífico nariñense, me ha sorprendido saber que el trabajo en torno a la oralidad en las bibliotecas suele quedar rezagado frente a la promoción de la lectura y la escritura.

Aprovecho un ejercicio de documentación radial durante un encuentro al que Katerine asiste, le pregunto por el trabajo en torno a la oralidad desde la biblioteca pública. Ella responde:

“El tema de la lectura es lo que más se fomenta, yo creo que es más por la visión... cuando uno piensa en biblioteca lo primero en lo que uno piensa es en libro y lectura. Tenemos ese sentido de que lo que estamos haciendo es oralidad, pero cuando empezamos a analizar qué actividades tenemos dentro de ese rango, uno se da cuenta que allí estamos fallando un poco. Desde las comunidades afro y negras hay mucho trabajo por hacer frente a las prácticas culturales de la oralidad, porque, a pesar de que somos muy ricos en eso, al momento de trabajarlo algo nos falla... quizá por lo económico, porque es

difícil por ejemplo, hacer un taller de instrumentos musicales cuando no hay recursos”.

La conversación le trae a la memoria un taller orientado a niñas y niños en el que, “a partir de tubos de papel higiénico hicimos el guasá⁷, colocando granos de arroz dentro, pintándolos y sellándolos”. “Muchos de los chicos terminaron pintados”, sonríe.

Días antes, y telefónicamente, Katerine me había aclarado que, según su perspectiva, en “los pueblos negros y afro”, las músicas y las danzas hacen parte de la oralidad, y que es a través, por ejemplo, de la marimba o del movimiento del cuerpo donde se trabaja esta “categoría”, como ella le llama.

Un fanzine elaborado por Katerine complementa esta mirada. En las páginas dedicadas a la *promoción de la oralidad*, cita dos experiencias: un intercambio con la escuela de música —que no se repitió debido a disputas entre la escuela y la biblioteca— y un taller de arrullos que se llevó a cabo en la celebración del Mes de la Lactancia Materna, donde las mujeres crearon un arrullo colectivo, con mensajes que cada una quería hacer llegar a sus hijos e hijas. (Torres, Katerine, 2023)

“Yo creo que la falla es que, desde las comunidades afro, hablamos mucho de la oralidad y la trabajamos desde otros espacios, como el baile y la música, pero la relación de la biblioteca con esas expresiones está fragmentada. Entonces, nos tocará... como bibliotecarios y bibliotecarias, repensarnos estrategias que permitan fortalecer esa relación con la oralidad, que es tan importante y que dentro de las instituciones educativas también está fallando”, concluye.

⁷ “El guasá es un instrumento tradicional de las comunidades negras de la región del Pacífico Sur de Colombia”. (Mayra Restrepo, Luz Adriana, 2003)

Figura 3

Páginas de fanzine elaborado por Katerine Torres durante el encuentro de bibliotecarias y bibliotecarios de la costa pacífica de Nariño (2023)

Nota. Disponible en <http://www.bibliotecarural.com>

En cuanto a la promoción de la escritura, Katerine destaca que, durante el último año, la biblioteca acompañó la realización de un encuentro literario impulsado por otra entidad, realizando inscripciones y animando a la comunidad a escribir. Y que además, durante la celebración del Día del Idioma, desarrolló un concurso de ortografía destinado a las y los estudiantes de una institución educativa.

Katerine considera que el desinterés de la comunidad por la escritura tiene que ver con que “las prácticas dentro del espacio educativo y la biblioteca están más enfocadas en leer que en producir conocimiento”.

Finalmente, con respecto a la promoción de lectura, *Barbacoas Lee* realiza una vez por semana actividades de lectura en voz alta dirigidas a estudiantes del municipio, así como proyecciones audiovisuales, títeres y teatro en el CDI. Además, cuenta con un club permanente conformado por seis personas que, por ahora, se han puesto como meta crear un espacio radial para compartir textos con la comunidad, “aunque a las niñas que participan les asustan los soldados y la emisora haga parte del ejército”.

Durante nuestra última conversación, antes de finalizar la redacción de este texto, Katerine preparaba actividades para celebrar el Día de la Mujer Rural en una de las

veredas de Barbacoas y aprovechaba para solicitarme información sobre los fondos de financiación que tiene disponibles una ONG que hace presencia en la costa pacífica de Nariño.

A pesar de las dificultades económicas, el trabajo y las palabras de Katerine invitan a la esperanza, a pisar con fuerza la tierra que se habita y construir sobre ella territorios soñados. Territorios en los que la biblioteca se lee, se escribe, se canta y se danza.

Bibliografía

Benitez, C. (2022, agosto 29). Vía Junín-Barbacoas 13 años de espera. *Diario del Sur*. <https://www.diariodelsur.com.co/junin-barbacoas-13-anos-de-espera/>

Biblioteca y Ruralidad. (2023). *Encuentro de bibliotecarias y bibliotecarios de la costa pacífica nariñense*. Encuentro de bibliotecarias y bibliotecarios de la costa pacífica nariñense.

<https://www.facebook.com/bibliotecayruralidad/videos/656523316486772>

Centro de Desarrollo Infantil | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar ICBF. (s. f.). Recuperado 12 de octubre de 2023, de

<https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/centro-de-desarrollo-infantil>

Conoce los PDET – Fondo Cp ART. (s. f.). Recuperado 11 de octubre de 2023, de

<https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/conoce-los-pdet/>

Consejo de Redacción (Director). (2020, diciembre 18). *La huelga de sexo que abrió los caminos de Barbacoas* [Video recording].

<https://www.youtube.com/watch?v=ppOECLgMHYA>

Mayra Restrepo, Luz Adriana. (2003). «*Instrumentos de la música tradicional*». *Atlas de las Culturas Afrocolombianas*. Colombia Aprende.

Qué es y cómo se toma el viche, la bebida tradicional del Pacífico declarada patrimonio cultural. (2021, septiembre 16). infobae.

<https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/16/que-es-y-como-se-toma-el-vice-la-bebida-tradicional-del-pacifico-declarada-patrimonio-cultural/>

Torres, Katerine. (2023). *Fanzine Barbacoas Lee—Encuentro de bibliotecarios y bibliotecarias de la costa pacífica nariñense (Colombia)*.

<http://archive.org/details/encuentro-de-bibliotecarios-y-bibliotecarias-de-la-costa-pacifica-narinense-colombia>

Torres Quiñones, Katerine & Hernández Botina, Vladimir. (2023, septiembre 13).

Katerine Torres en el encuentro de bibliotecarios y bibliotecarias de la costa pacífica nariñense, celebrado en septiembre de 2023 en Tumaco.

<https://www.bibliotecarural.com/iniciativas/bibliotecas-en-la-costa-pacifica-nariense>